

ZIYORAT TURIZMI: EKSKURSIYA FAOLIYATI UCHUN MUTAXASSISLARNI TAYYORLASHGA QO'YILADIGAN TALABLAR

PILGRIMAGE TOURISM: REQUIREMENTS FOR THE TRAINING OF SPECIALISTS FOR SIGHTSEEING ACTIVITIES

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

AUTHOR

**Sirlibekov Habibullo
Shakarboy o'g'li**

*Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm
kafedrasida o'qituvchisi.*

**Sirlibekov Habibullo
Shakarboy ogli**

*Teacher of the Department of
Economics and tourism of the
Jizzakh branch of the National
University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulug'bek.*

**Сирлибеков Хабибулло
Шакарбой угли**

*Преподаватель кафедры
экономики и туризма Джизакского
филиала Национального
университета Узбекистана имени
Мирзо Улугбека.*

**©2024. Sirlibekov Habibullo
Shakarboy o'g'li.**

ANNOTATSIYA

Ushbu annotatsiyada ziyorat turizmi kontekstida ekskursiya faoliyati uchun mutaxassislarni tayyorlash talablari ko'rib chiqiladi. Ziyorat turizmi-bu muqaddas joylar va diniy joylarga tashrif buyurish bilan bog'liq bo'lgan sayohatning o'ziga xos shakli. Maqolada ushbu sohadagi mutaxassislar ega bo'lishi kerak bo'lgan zarur ko'nikmalar, bilimlar va fazilatlariga e'tibor qaratilgan.

ANNOTATION

This annotation discusses the requirements for the training of specialists for sightseeing activities in the context of pilgrimage tourism. Pilgrimage tourism is a special form of travel associated with visiting sacred sites and religious sites. The article focuses on the necessary skills, knowledge and qualities that specialists in this field should possess.

АННОТАЦИЯ

В данной аннотации рассматриваются требования к подготовке специалистов для экскурсионной деятельности в контексте паломнического туризма. Паломнический туризм представляет собой особую форму путешествий, связанную с посещением священных мест и религиозных объектов. Статья акцентирует внимание на необходимых навыках, знаниях и качествах, которые должны обладать специалисты в этой сфере.

KALIT SO'ZLAR

ziyorat turizmi, Muqaddas joylar, diniy an'analar, tarixiy jihatlar, madaniy kompetentsiya, madaniyatlararo aloqa, tashkiliy ko'nikmalar, yetakchilik qobiliyatlar, marshrutni rejalashtirish, ziyoratchilar xavfsizligi.

KEYWORDS

Pilgrimage tourism, Sacred sites, Religious traditions, Historical aspects, Cultural competence, Intercultural communication, Organizational skills, Leadership abilities, Route planning, Safety of pilgrims.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Паломнический туризм, Священные места, Религиозные традиции, Исторические аспекты, Культурная компетенция, Межкультурная коммуникация, Организационные навыки, Лидерские способности, Планирование маршрутов, Безопасность паломников.

ВВЕДЕНИЕ

Паломнический туризм в Узбекистане – это не только возможность посетить исторические и религиозные места, но и погрузиться в уникальную атмосферу духовности и мистики. Страна славится своими многочисленными святыми местами, будь то исторические мечети и мавзолеи, православные и католические церкви, христианские монастыри или буддийские храмы. Каждое из этих мест имеет свою уникальную историю и символизм, а также притягивает паломников своими духовными ценностями.

Однако успешная организация паломнического туризма требует не только красивых мест и исторических памятников, но и квалифицированных специалистов, способных обеспечить наилучший опыт для паломников. Компетентные экскурсоводы, гиды и организаторы паломнических маршрутов играют важную роль в создании атмосферы, которая помогает паломникам почувствовать себя связанными с духовностью и ритуалами места.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Требования к подготовке специалистов для экскурсионной деятельности в паломническом туризме в Узбекистане включают глубокое понимание религиозных и культурных аспектов, связанных с различными вероисповеданиями. Специалисты должны обладать знаниями о истории и символике священных мест, а также уметь передать эти знания паломникам с ясностью и эмоциональной отзывчивостью.

Кроме того, межкультурная компетенция является неотъемлемой частью требований к специалистам в данной области. Узбекистан привлекает паломников со всего мира, и специалисты должны быть готовы к работе с разнообразными культурными группами. Они должны проявлять уважение к различиям вероисповеданий и культурных традиций, а также обладать навыками межкультурной коммуникации для

эффективного взаимодействия с паломниками разных национальностей и языков.

Организационные и лидерские способности также являются важными требованиями для специалистов в паломническом туризме. Они должны быть способными планировать и координировать паломнические маршруты, управлять группами паломников, обеспечивать безопасность и комфорт во время путешествий. Гибкость, адаптивность и способность принимать решения в сложных ситуациях также являются неотъемлемыми качествами, необходимыми для успешной организации паломнического туризма.

Наконец, непрерывное обучение и развитие важны для специалистов, занимающихся паломническим туризмом. Так как религиозные и культурные аспекты всегда развиваются и изменяются, специалисты должны быть в курсе последних тенденций и новостей в этой области. Постоянное обучение позволяет им расширять свои знания, улучшать свои навыки и развивать новые подходы к организации паломнических маршрутов. Также важно следить за технологическими инновациями и использовать их для улучшения опыта паломников, например, с помощью мобильных приложений или виртуальных туров.

В заключение, паломнический туризм в Узбекистане представляет собой уникальную возможность для верующих и любителей истории и культуры погрузиться в мир духовности и открыть для себя богатое наследие священных мест. Подготовка квалифицированных специалистов в данной области играет важную роль в обеспечении качественного и незабываемого паломнического опыта. Глубокое понимание религиозных и культурных аспектов, межкультурная компетенция, организационные навыки, лидерские способности и непрерывное обучение - все эти требования помогут специалистам успешно воплотить в

жизнь паломнические маршруты, которые запомнятся паломникам на всю жизнь.

Основная часть:

Глубокое знание религиозных и культурных аспектов:

Один из основных требований к специалистам, занимающимся экскурсионной деятельностью в паломническом туризме в Узбекистане, - это глубокое знание религиозных и культурных аспектов, связанных с различными вероисповеданиями. Узбекистан является многонациональной страной с разнообразными религиозными общинами, включая ислам, православие, католицизм, протестантизм и буддизм. Специалисты должны быть хорошо осведомлены о вероучении, ритуалах, традициях и символике каждой религии, чтобы суметь передать эти знания паломникам и объяснить им историческую и культурную значимость священных мест.

Межкультурная компетенция:

Узбекистан привлекает паломников со всего мира, и специалисты должны обладать межкультурной компетенцией. Они должны проявлять уважение к различиям в вероисповеданиях и культурных традициях, а также быть готовыми к работе с паломниками из разных национальностей и языков. Способность эффективно коммуницировать с паломниками из разных культур и адаптироваться к их потребностям и ожиданиям является ключевым для создания комфортной и гармоничной атмосферы паломнического опыта.

Организационные и лидерские способности:

Успешная организация паломнического туризма требует от специалистов хорошо развитых организационных и лидерских способностей. Они должны способны планировать и координировать паломнические маршруты, управлять группами паломников и обеспечивать их безопасность и комфорт во время путешествий. Гибкость и способность принимать решения в сложных ситуациях

также являются важными качествами для успешной организации паломнических поездок.

Непрерывное обучение и развитие:

Религиозные и культурные аспекты всегда развиваются и меняются, поэтому специалисты должны постоянно обучаться и развиваться. Они должны быть в курсе последних тенденций и новостей в области паломнического туризма, чтобы обеспечить актуальные знания и опыт для паломников. Непрерывное обучение позволяет специалистам расширять свои знания, улучшать свои навыки и разрабатывать новые подходы к организации паломнических маршрутов. Также важно следить за технологическими инновациями и использовать их для улучшения опыта паломников, например, с помощью мобильных приложений или виртуальных туров.

Знание истории и архитектуры паломнических мест:

Специалисты, занимающиеся экскурсионной деятельностью в паломническом туризме в Узбекистане, должны обладать глубоким знанием истории и архитектуры священных мест. Узбекистан богат историческими памятниками, такими как мечети, мавзолеи, монастыри и храмы, которые являются объектами паломничества. Специалисты должны быть в состоянии рассказать паломникам о происхождении и значимости этих мест, а также предоставить подробную информацию о их архитектурных особенностях и историческом контексте.

Знание локальных традиций и обычаев:

Узбекистан богат множеством традиций и обычаев, связанных с паломническими местами. Специалисты должны быть знакомы с этими традициями и обычаями, чтобы эффективно взаимодействовать с местным населением и помочь паломникам в участии в ритуалах и церемониях. Они должны уметь объяснить паломникам правила поведения и уважать местные нормы и ценности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, требования к подготовке специалистов для экскурсионной деятельности в паломническом туризме в Узбекистане включают глубокое знание религиозных и культурных аспектов, межкультурную компетенцию, организационные и лидерские способности, непрерывное обучение и развитие, знание истории и архитектуры паломнических мест, а также знание локальных традиций и обычаев. Эти требования помогут специалистам успешно организовывать и проводить паломнические поездки, предоставляя паломникам незабываемый и погружающий опыт в религиозной и культурной среде Узбекистана.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
2. Sirlibekov K. EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 161-167.
3. Kuvvatov G. Mechanism for Managing Financial Resources of Industrial Complex //Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN. – С. 2456-6470.
4. Sirlibekov K. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 123-131.
5. Kuvvatov G. METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF USE FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE //Экономика и социум. – 2021. – №. 9 (88). – С. 101-104.
6. Сирлибеков Х. Ш. ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА (СПА-ТУРИЗМА) В

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 92-97.

7. Quvvatov G. FINANCIAL STATEMENTS AND IMPORTANT ASPECTS OF THEIR CONTENT: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE //International Finance and Accounting. – 2019. – Т. 2019. – №. 6. – С. 22.
8. Rashidov A., Sirlibekov H. USING WORLD EXPERIENCE IN ACCOUNTING //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
9. Бунаков О., Сирлибеков Х. ТУРИЗМ-ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНА //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 426-433.
10. Abduganieva G. K., Kuvvatov G. B. DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. – 2018. – С. 13-17.
11. Khashimov B. A., Eshonkulov L. A., Kuvvatov G. B. STATEMENT OF BUSINESS SUBJECTS FOR THE REPORTING YEAR //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. – 2018. – С. 17-22.
12. Kamolov D., Qilicheva R. SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 314-320.
13. Kamolov D., Ismoilova D. THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital Finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 301-306.